

Δίνοντας προτεραιότητα στους αλιείς μικρής κλίμακας:

Διασφαλίζοντας τα παράκτια ύδατα της Κύπρου για βιώσιμη αλιεία

Μάιος 2026

Βασικές Συστάσεις:

1. Να θεσπιστεί μια περιοχή προνομακικής πρόσβασης (ΠΠΠ, preferential access area -PAA) σε όλα τα χωρικά ύδατα της Κύπρου¹ (εντός 12 ναυτικών μιλίων (ν.μ) από την ακτή), δίνοντας προτεραιότητα στους παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας αλιείς, μέσω του περιορισμού της βιομηχανικής αλιείας σε αυτά τα οικολογικά και οικονομικά πολύτιμα ύδατα.
2. Να απαγορευτεί η αλιεία με τράτες βυθού εντός της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων, όπως έχει ήδη προτείνει η Κυπριακή κυβέρνηση το 2021.
3. Να διασφαλιστεί ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) της Κύπρου αποδίδουν τα μέγιστα επιδωκόμενα οφέλη διατήρησης και το δυναμικό αναγέννησής τους, συμπεριλαμβανομένων των γύρω υδάτων.

© OCEANA / Rafael Fernández

Με μια ματιά:

~95%
του αλιευτικού στόλου και της απασχόλησης στην Κύπρο είναι μικρής κλίμακας, με χρήση κυρίως παθητικών εργαλείων κοντά στην ακτή.^{2,3}

22 m
ήταν το μέσο μήκος των σκαφών με τράτες βυθού που αλιεύουν εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, σε σύγκριση με το μέσο μήκος των σκαφών μικρής κλίμακας της Κύπρου (8 μ.).

Μόνο **2** τράτες βυθού
εμφανίστηκαν να είναι ενεργές εντός της ζώνης των 12 νμ, κατά τη διάρκεια 2021-2025, σύμφωνα με την ανάλυση της Oceana.

44 χώρες
σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη θεσπίσει περιοχές προνομακικής πρόσβασης (ΠΠΠ), όπου τα παράκτια ή τα ακτοπρόσθια ύδατα έχουν διατεθεί για τους αλιείς μικρής κλίμακας μέσω του περιορισμού της βιομηχανικής αλιείας.⁴

2 πιο αλιεύομενα είδη ψαριών
που στοχεύονται από τις τράτες βυθού συγκαταλέγονται στα τρία σημαντικότερα είδη που στοχεύουν οι αλιείς μικρής κλίμακας στην Κύπρο.⁵

2021
Ήταν το έτος κατά το οποίο η Κύπρος πρότεινε τον μόνιμο τερματισμό, εντός δύο ετών, της δραστηριότητας των δύο τελευταίων μηχανότρατων βυθού που δραστηριοποιούνταν στα χωρικά της ύδατα. Ο στόχος αυτός δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.^{5,6}

Τι είναι οι Περιοχές Προνομιακής Πρόσβασης (ΠΠΠ)

Οι Περιοχές Προνομιακής Πρόσβασης (Preferential access areas- PAA) είναι καθορισμένες θαλάσσιες ζώνες, γνωστές συχνά ως «ζώνες αλιείας μικρής κλίμακας» ή «παράκτιες ζώνες αποκλεισμού», οι οποίες παρέχουν προτεραιότητα πρόσβασης στους αλιείς μικρής κλίμακας στα παράκτια ύδατα, περιορίζοντας παράλληλα τη βιομηχανική αλιεία.

Στόχος τους είναι η προστασία των τοπικών μέσων βιοπορισμού και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η προώθηση της βιωσιμότητας και η μείωση του ανταγωνισμού για τους θαλάσσιους πόρους. Τέτοιες

περιοχές έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε 44 χώρες παγκοσμίως.³

Στα ύδατα της Μεσογείου της ΕΕ, οι Περιοχές Προνομιακής Πρόσβασης θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν μέσω επέκτασης της υφιστάμενης ζώνης απαγόρευσης μηχανότρατας, η οποία ισχύει από το 2006 σε απόσταση έως 3 ναυτικά μίλια από την ακτή ή έως το βάθος των 50 μέτρων, εφόσον αυτό επιτυγχάνεται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, με στόχο την προστασία των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.⁷

1. Γιατί τα παράκτια ύδατα της Κύπρου είναι σημαντικά

Τα χωρικά ύδατα της Κύπρου έχουν ιδιαίτερη οικολογική και οικονομική αξία. Φιλοξενούν πλούσια θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως λιβάδια ποσειδωνίας και κοραλλιογενείς σχηματισμούς, ενώ αποτελούν σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής για θαλάσσια είδη, μεταξύ των οποίων θαλάσσιες χελώνες και μεταναστευτικά ψάρια. Ταυτόχρονα, στηρίζουν την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τον τουρισμό, τις παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής και ευρύτερα τη γαλάζια οικονομία της χώρας.^{1,8} Το 2022, η γαλάζια οικονομία της Κύπρου παρήγαγε εκτιμώμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους €1,8 δισεκατομμυρίων και παρέιχε εργασία σε σχεδόν 56.000 άτομα, με τον παράκτιο τουρισμό να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.⁶ Παράλληλα, η αλιεία μικρής κλίμακας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του κυπριακού αλιευτικού τομέα, ανυποστηρίζοντας το 95% του αλιευτικού στόλου και της σχετικής απασχόλησης. Οι αλιείς μικρής κλίμακας εξαρτώνται κυρίως από τα παράκτια και κοντινά στην ακτή ύδατα για τη δραστηριότητά τους και τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.²

Τα ύδατα αυτά δέχονται επίσης αυξανόμενες πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των οικοτόπων, η μείωση των πληθυσμών

ψαριών, τα θαλάσσια απορρίμματα, τα ξενικά είδη και η παράκτια ανάπτυξη επηρεάζουν την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητα της αλιείας μικρής κλίμακας.¹ Για μια νησιωτική οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον παράκτιο τουρισμό, η προστασία της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους δεν αποτελούν μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα αλλά και οικονομική αναγκαιότητα.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα επείγουσα, λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού θέρμανσης και των συναφών επιπτώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο (Γράφ. 1).^{9,10} Η προστασία των παράκτιων οικοτόπων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος αυτής της ανθεκτικότητας. Για παράδειγμα, τα μεσογειακά θαλάσσια λιβάδια, όπως η Ποσειδωνία (*Posidonia oceanica*), είναι γνωστό ότι προσφέρουν ουσιαστική φυσική προστασία των ακτών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ η υποβάθμισή τους μπορεί να επιδεινώσει τις συνέπειες της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.¹¹

Γράφημα 1. Τάση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο κατά την περίοδο 1982-2024. Πηγή δεδομένων: Copernicus Marine Service.¹²

2. Γιατί η αλιεία με μηχανότρατα βυθού αποτελεί πρόβλημα

Η αλιεία με μηχανότρατα βυθού υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα τόσο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όσο και των κοινοτήτων αλιείας μικρής κλίμακας.¹³ Θεωρείται ευρέως μία από τις πιο καταστροφικές για το περιβάλλον μορφές αλιείας, καθώς περιλαμβάνει την έλξη βαρέως εξοπλισμού πάνω στον θαλάσσιο πυθμένα. Η πρακτική αυτή προκαλεί ζημιές σε θαλάσσιους οικοτόπους, όπως τα λιβάδια ποσειδωνίας και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, μειώνει τη βιοποικιλότητα και διαταράσσει τον άνθρακα που είναι αποθηκευμένος στα ιζήματα του βυθού.^{14,15,16}

Οι επιπτώσεις για την αλιεία μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε βάθος χρόνου. Παρότι η αλιεία με μηχανότρατα βυθού μπορεί να αποφέρει μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων βραχυπρόθεσμα, συχνά οδηγεί σε υπεραλίευση και στην αλίευση μεγάλου αριθμού ανεπιθύμητων ειδών (παρεπιπτόντα αλιεύματα), συμπεριλαμβανομένων και γόνων. Στη Μεσόγειο, όπου πολλοί ιχθυοπληθυσμοί βρίσκονται ήδη υπό πίεση, αυτό συμβάλλει στη μείωση των αλιευμάτων και απειλεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευτικών

κοινοτήτων. Καθώς οι οικοτόποι υποβαθμίζονται και οι πληθυσμοί ψαριών μειώνονται, οι αλιείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν πιο μακριά ή να εργάζονται περισσότερο για μικρότερες αποδόσεις. Αυτό αυξάνει την οικονομική πίεση, την κατανάλωση καυσίμων και υπονομεύει τη βιωσιμότητα του τομέα.¹⁷

Η αλιεία με μηχανότρατα βυθού μπορεί να προκαλέσει καταστροφή στον πυθμένα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως οι επιπτώσεις της μπορεί να διαρκέσουν για δεκαετίες ή και περισσότερο. Οι μηχανότρατες βυθού είναι σχεδιασμένες ώστε να παραμένουν σε επαφή με τον πυθμένα κατά τη διάρκεια της αλιείας και συνήθως σύρονται με ταχύτητα περίπου 3 έως 5 κόμβων. Έτσι, παρότι ο εξοπλισμός περνά γρήγορα από κάθε σημείο, εξακολουθεί να διεισδύει στο υπόστρωμα, μετακινώντας ιζήματα και καταστρέφοντας τη ζωή του βυθού. Σε ευαίσθητους οικοτόπους, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμες σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα. Για παράδειγμα, μελέτη εντόπισε επιπτώσεις σε λιβάδια *Posidonia oceanica* ακόμη και οκτώ χρόνια μετά τη διακοπή της αλιείας με μηχανότρατα, εκτιμώντας ότι η πλήρης αποκατάσταση απαιτεί σχεδόν 100 χρόνια.¹⁸

Υφιστάμενη διαχείριση της αλιείας στα χωρικά ύδατα της Κύπρου

Η Κύπρος ρυθμίζει την αλιεία με μηχανότρατα βυθού στα χωρικά της ύδατα μέσω αδειοδότησης και τεχνικών μέτρων, όπως περιορισμοί στον αλιευτικό εξοπλισμό, εποχικές απαγορεύσεις από 1η Ιουνίου μέχρι 7η Νοεμβρίου και γεωγραφικοί περιορισμοί. Από το 2011, μόνο δύο αδειοδοτημένες μηχανότρατες βυθού δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας με μηχανότρατες, οι μηχανότρατες ενδέχεται να αδειοδοτούνται για τη χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων. Το 2025 ο στόλος μηχανότρατας βυθού που δραστηριοποιείται στην Κύπρο φέρεται να ασκούμε αλιευτική πίεση πέραν των βιολογικά βιώσιμων επιπέδων για τα διαθέσιμα ιχθυαποθέματα, βάσει σχετικών βιολογικών δεικτών.⁵

Το 2021, η Κυπριακή κυβέρνηση πρότεινε την πλήρη κατάργηση της αλιείας με μηχανότρατες βυθού εντός των χωρικών της υδάτων μέσα σε διάστημα δύο ετών, με στόχο την εξισορρόπηση της αλιευτικής ικανότητας με τους διαθέσιμους πόρους.⁵ Το 2023, η Κύπρος ενημέρωσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το μέτρο αυτό περιλαμβανόταν στον οδικό χάρτη της για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (COM (2023) 102 final).¹⁹

© OCEANA / Juan Cuetos

Ο ανταγωνισμός με την αλιεία μικρής κλίμακας είναι άμεσος. Τα δύο είδη με τις μεγαλύτερες εκφορτώσεις που στοχεύονται από τις μηχανότρατες βυθού, η μαρίδα (*Spicara smaris*) και η γόπα (*Boops boops*), συγκαταλέγονται επίσης στα τρία σημαντικότερα είδη που στοχεύουν οι αλιείς μικρής κλίμακας στην Κύπρο.

Οι μηχανότρατες βυθού είναι μεγαλύτερα και πιο ισχυρά σκάφη από αυτά που χρησιμοποιούν οι μικροαλιείς, γεγονός που πιθανώς θέτει τους μικροαλιείς σε μειονεκτική θέση. Αυτό καθιστά το ζήτημα όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης και ισότιμης πρόσβασης στους πόρους.

3. Περιορισμένη δραστηριότητα αλιείας με μηχανότρατες βυθού στα χωρικά ύδατα της Κύπρου

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της θέσπισης μιας περιοχής προνομιακής πρόσβασης (ΠΠΠ) στην Κύπρο, η Oceana πραγματοποίησε μια αξιολόγηση της φαινομενικής δραστηριότητας αλιείας με βυθοτράτες στα κυπριακά ύδατα κατά την τελευταία πενταετία (2021-2025), χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Global Fishing Watch²⁰ Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν, βλ. «Μέθοδο».

Ευρήματα:

Μεταξύ 2021-2025, πέντε σκάφη κατέγραψαν συνολικά περισσότερες από 750 ώρες φαινομενικής αλιείας με μηχανότρατες βυθού. Από αυτά, τα δύο κυπριακά σκάφη παρουσίασαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, με το ένα να αντιπροσωπεύει το 86% της συνολικής δραστηριότητας. Τα άλλα τρία σκάφη, ιταλικά, κατέγραψαν περιορισμένες ώρες αλιείας με μηχανότρατες (7% της συνολικής δραστηριότητας) στο εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για επιβεβαίωση (Γραφ. 2-3).

Στην περίπτωση των κυπριακών σκαφών, ο εντοπισμός πιθανής δραστηριότητας μηχανότρατας ήταν πιο δύσκολος, καθώς ορισμένα σκάφη διαθέτουν άδεια για χρήση πολλαπλών αλιευτικών εργαλείων και οι επίσημες πληροφορίες σχετικά με αυτά ενδέχεται να είναι ελλιπείς. Για ένα από τα δύο προαναφερθέντα σκάφη, το δευτερεύον αλιευτικό εργαλείο καταγράφεται ως «άγνωστο» στο Μητρώο Αλιευτικού Στόλου της ΕΕ. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος ενδέχεται να πραγματοποίησε αλιεία με μηχανότρατα για περιορισμένο αριθμό ωρών, (συνολικά 52 ώρες), εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου κατά το 2024 και 2025. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να αξιολογηθεί περαιτέρω μέσω διασταύρωσης των συγκεκριμένων καταγραφών με άλλα επίσημα δεδομένα, όπως στοιχεία από τα Συστήματα Παρακολούθησης Σκαφών (Vessel Monitoring Systems - VMS) (Γραφ. 2).

Συρόμενο δίχτυ τράτας στον θαλάσσιο βυθό.

© OCEANA / Juan Cuetos

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι κατά το 2024, τρεις μηχανότρατες με ιταλική σημαία, οι οποίες συνήθως δραστηριοποιούνται εκτός των χωρικών υδάτων της Κύπρου, ενδέχεται να πραγματοποίησαν αλιεία με μηχανότρατα για πολύ περιορισμένο αριθμό ωρών, (συνολικά 56 ώρες), εντός της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτή η πιθανή αλιευτική δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων θα χρειαστεί να αξιολογηθεί περαιτέρω μέσω σύγκρισης των συγκεκριμένων παρατηρήσεων με άλλα επίσημα στοιχεία, όπως δεδομένα VMS ή ημερολόγια αλιείας (Γραφ. 3).

Οι κύριες αλιευτικές περιοχές που εντοπίστηκαν βρίσκονται ανοικτά του Κόλλου Ακρωτηρίου, κατά μήκος της ακτής μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού, γύρω από το Ακρωτήριο Γάτα, στον Κόλλο Χρυσοχούς και κατά μήκος της ακτής της Πάφου.

Το μέσο μήκος των σκαφών που δραστηριοποιούνται εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του κυπριακού αλιευτικού στόλου. Συγκεκριμένα, οι κυπριακές μηχανότρατες είχαν μέσο μήκος περίπου 22 μέτρα, σε σύγκριση με τον συνολικό μέσο όρο του κυπριακού στόλου που ανέρχεται σε περίπου 8 μέτρα.

Γράφημα 2. Συνολικές ώρες φαινομενικής αλιείας με μηχανότρατα βυθού από κυπριακά σκάφη στα ύδατα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 2021-2025. Εξαιρούνται τα χωρικά ύδατα δίπλα από τις κατεχόμενες περιοχές.

Γράφημα 3. Συνολικές ώρες φαινομενικής αλιείας με μηχανότρατες βυθού από ιταλικά σκάφη στα ύδατα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 2021-2025. Εξαιρούνται τα χωρικά ύδατα δίπλα από τις κατεχόμενες περιοχές.

4. Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και η ανάγκη για ζώνη 12 ναυτικών μιλίων χωρίς μηχανότρατες

Όλες οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas - MPAs) της Κύπρου βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εντός των χωρικών υδάτων της χώρας. Μία μεγάλη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή, (Oceanid), που βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, εκτείνεται πέραν του ορίου των 12 ναυτικών μιλίων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού δικτύου ΘΠΠ συγκεντρώνεται εντός των χωρικών υδάτων, όπου η Κύπρος έχει άμεση αρμοδιότητα για τη διαχείριση της αλιείας (Γραφ. 4). Κατά την περίοδο 2021-2025, φαίνεται να καταγράφηκε ελάχιστη δραστηριότητα αλιείας με μηχανότρατα βυθού εντός των κυπριακών ΘΠΠ, (μόλις 41 ώρες πιθανής αλιευτικής δραστηριότητας συνολικά, από ένα μόνο σκάφος).

Οι κύριοι θαλάσσιοι βιότοποι που προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) περιλαμβάνουν τα εμβληματικά υποθαλάσσια λειβάδια ποσειδωνίας, (*Posidonia oceanica*), ρηχές αμμώδεις εκτάσεις, βραχώδεις υφάλους καλυμμένους με δάση μακροφυκών και υποθαλάσσια σπήλαια. Ορισμένες από αυτές τις περιοχές αποτελούν ζωτικής σημασίας τόπους τροφοληψίας και φωλιάσματος για είδη όπως η καρέτα-καρέτα (*Caretta caretta*) και η πράσινη χελώνα (*Chelonia mydas*), μεταξύ άλλων. Σημαντικά είδη ψαριών και ασπόνδυλων που απαντώνται εντός των κυπριακών ΘΠΠ προστατεύονται επίσης από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, όπως ο ιππόκαμπος με το μακρύ ρύγχος (*Hippocampus guttulatus*).

Η αλιεία με τράτες βυθού μπορεί να καταστρέψει τον βυθό σε δευτερόλεπτα, αλλά η ζημιά μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες ή και περισσότερο, γι' αυτό και θεωρείται ασυμβίβαστη από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) σε σχέση με τις Θαλάσσιες

Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ).²¹ Σε ευαίσθητους οικοτόπους, οι επιπτώσεις της αλιείας με τράτες μπορεί να είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμες σε ανθρώπινες χρονικές κλίμακες. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι λιβάδια *Posidonia oceanica* εξακολουθούν να εμφανίζουν σημάδια υποβάθμισης χρόνια μετά τη διακοπή της αλιείας με μηχανότρατα, ενώ η πλήρης αποκατάστασή τους εκτιμάται ότι απαιτεί δεκαετίες.¹⁶

Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο του κυπριακού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (MPA) βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων, η απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού στη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων θα προσέφερε μια επιπλέον εγγύηση σε ορισμένες από αυτές τις προστατευόμενες περιοχές, όπου η αλιεία με τράτες βυθού θα μπορούσε ακόμη να πραγματοποιηθεί.

Η θέσπιση μιας ζώνης προστασίας (ΡΑΑ) θα παρείχε έναν απλό και εφαρμόσιμο τρόπο για να διασφαλιστεί ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους διατήρησης και ενισχύουν τη δυναμική αναγέννησής τους, συμπεριλαμβανομένων των γύρω υδάτων όπου ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα οφέλη (όπως η επίδραση διάχυσης).

Θα συνέβαλε επίσης στη δέσμευση της Κύπρου έναντι του στόχου της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, που είναι η αποτελεσματική προστασία του 30 % των θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030.

Γράφημα 4. Κυπριακό δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ). Εξαιρούνται τα χωρικά ύδατα που διέλα από τις κατεχόμενες περιοχές.

5. Μέθοδοι

Η Oceana ανέλυσε την εμφανή δραστηριότητα αλιείας με μηχανότρατα βυθού από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, χρησιμοποιώντας δεδομένα του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) αλιευτικών σκαφών από το [Global Fishing Watch](#),²² τα οποία διασταυρώθηκαν με το Μητρώο Στόλου της ΕΕ.^{17,23}

Η ανάλυση εξαρεί τα ύδατα που περιβάλλουν τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Για τον περιορισμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, δηλαδή περιπτώσεων όπου σκάφη ενδέχεται να καταγράφηκαν λανθασμένα ως

δραστηριοποιούμενα σε αλιεία με μηχανότρατα βυθού, εξαιρέθηκαν σκάφη με πολύ περιορισμένη εμφανή δραστηριότητα, καθώς και εκτεταμένες διαδρομές πλεύσης που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως η ρυμούλκηση ιχθυοκλωβών. Επειδή η κάλυψη του AIS είναι ελλιπής και ορισμένα σκάφη ενδέχεται να μην μεταδίδουν συνεχώς, το ορατό αποτύπωμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συντηρητική εκτίμηση του πραγματικού αποτυπώματος της αλιείας με τράτα βυθού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους, επισκεφθείτε:

<https://europe.oceana.org/reports/detailed-methods-putting-small-scale-fisheress-first-securing-cyprus-coastal-waters/>

6. Προτροπή για δράση

Η ανάγκη θεσμοθέτησης μιας Περιοχής Προνομακίας Πρόσβασης (ΠΠΠ) στα χωρικά ύδατα της Κύπρου είναι ξεκάθαρη. Τα παράκτια ύδατα της Κύπρου έχουν μεγάλη οικονομική και οικολογική αξία. Η πίεση που ασκείται από την αλιεία με μηχανότρατα βυθού εντός της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων, παρότι περιορισμένη, θα πρέπει να τερματιστεί οριστικά, σε ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυπριακή κυβέρνηση το 2020.⁵ Η εφαρμογή αυτού του μέτρου μέσω της θέσπισης μιας ΠΠΠ που θα καλύπτει τη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων

θα δώσει προτεραιότητα στους παραδοσιακούς, μικρής κλίμακας αλιείς, στην προστασία των ακτών και στα πολλά άλλα οφέλη που προσφέρει μια υγιής παράκτια ζώνη στην οικονομία και στους κατοίκους της Κύπρου. Δίνοντας προτεραιότητα σε αλιεία χαμηλού αντικτύπου αποτυπώματος έναντι βιομηχανικών δραστηριοτήτων αποτελεί επίσης ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας των παράκτιων υδάτων.

Μια Περιοχή Προνομακίας Πρόσβασης χωρίς μηχανότρατες βυθού στα χωρικά ύδατα θα προσέφερε τέσσερα αλληλένδετα οφέλη:

- Μείωση του άμεσου ανταγωνισμού για τους παραδοσιακούς αλιείς και τους αλιείς μικρής κλίμακας στις παράκτιες περιοχές από τις οποίες εξαρτώνται περισσότερο.
- Εφαρμογή ενός προληπτικού και κλιματικά σχετικού μέτρου με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό κόστος, δεδομένου ότι η καταγεγραμμένη δραστηριότητα μηχανότρατας εντός της ζώνης είναι ήδη περιορισμένη.
- Διασφάλιση της προστασίας οικολογικά σημαντικών οικοσυστημάτων για το μέλλον, υποστηρίζοντας την αναγέννηση σημαντικών βιότοπων, των ειδών που αυτά φιλοξενούν και της αξίας τους για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.
- Διασφάλιση ότι οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) αποδίδουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναγέννησης των γύρω θαλάσσιων περιοχών.

Μια Περιοχή Προνομακίας Πρόσβασης στα χωρικά ύδατα της Κύπρου θα αποτελούσε ένα πρακτικό, προληπτικό και πολιτικά αξιόπιστο βήμα για τη διασφάλιση των παράκτιων υδάτων της χώρας προς όφελος των Κυπρίων αλιέων μικρής κλίμακας και των παράκτιων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων όσων εξαρτώνται από τον παράκτιο τουρισμό. Ένα τέτοιο αποφασιστικό μέτρο θα ενίσχυε τη φήμη της Κύπρου ως χώρας με ηγετικό ρόλο στην προστασία των θαλασσών, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο στη Μεσόγειο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω απ' όλα, συνδέοντας την προστασία των θαλασσών με τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, θα συνέβαλλε ώστε τα υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα να συνεχίσουν να στηρίζουν τα μέσα διαβίωσης, την παραγωγή τροφίμων και τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία της Κύπρου για τις επόμενες γενιές.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Εξαιρουμένων των υδάτων που περιβάλλουν τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.
- Papageorgiou, M., Tourapi, C., Nikolaidis, G., Petrou, A., & Moutopoulos, D. K. (2024). Profiling the Cypriot fisheries sector through the lens of fishers: A participatory approach between fishers and scientists. *Fishes*, 9(8), 308. <https://doi.org/10.3390/fishes9080308>
- Haasnoot, T., Poppelier, T., Bogaard, E., Hoekstra, G., Kraan, M., Oudmaijer, S. (2025). *Baseline study on the training and certification requirements for fishers in EU Member States Annex B - Member State Overview Cyprus*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2926/0643712>
- Basurto, X., Virdin, J., Franz, N., DeLand, S., Smith, B., Cleary, J., Vegh, T., & Halpin, P. (2024). A global assessment of preferential access areas for small-scale fisheries. *npj Ocean Sustainability*, 3, 56. <https://doi.org/10.1038/s44183-024-00096-0>
- Department of Fisheries and Marine Research. (2025). *Cyprus annual report on efforts during 2024 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities*. Republic of Cyprus. <https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/b1b287fc-a496-425b-b31b-b489ea14d1fd/download>
- Department of Fisheries and Marine Research. (2025). *Cyprus annual report on efforts during 2024 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities*. Republic of Cyprus. <https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/b1b287fc-a496-425b-b31b-b489ea14d1fd/download>
- Council Regulation (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea. (2006). *Official Journal of the European Union*, L 409. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1967>
- European Commission. (n.d.) *Country profile: Cyprus*. EU Blue Economy Observatory. https://blue-economy-observatory.ec.europa.eu/country-profiles/cyprus_en
- MedECC, 2020. *Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin - Current Situation and Risks for the Future*. First Mediterranean Assessment Report [W. Cramer, J. Guiot, & K. Marini (Eds.)]. Union for the Mediterranean, Plan Bleu, UNEP/MAP. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4768833>
- Hassoun, A.E.R., Mojtahid, M., Merheb, M., Lionello, P., Gattuso, J.-P., & Cramer, W. (2025). Climate change risks on key open marine and coastal mediterranean ecosystems. *Scientific Reports*, 15, 24907. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-07858-x>
- Agulles, M., Marbà, N., Duarte, C. M., & Jordà, J. (2024). Mediterranean seagrasses provide essential coastal protection under climate change. *Scientific Reports*, 14, 30269. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-81026-5>
- Copernicus Marine Service. (2024). Mediterranean Sea Surface Temperature trend map from Observations Reprocessing. EU Copernicus Marine Service Information. *Marine Data Store (MDS)*. <https://doi.org/10.48670/moi-00269>
- European Commission. (2023). *EU action plan: Protecting and restoring marine ecosystems for sustainable and resilient fisheries (COM(2023) 102 final)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023DC0102>
- ICES. 2021. ICES advice to the EU on how management scenarios to reduce mobile bottom fishing disturbance on seafloor habitats affect fisheries landing and value. In Report of the ICES Advisory Committee, 2021. ICES Advice 2021, eu.2021.08. <https://doi.org/10.17895/ices.advice.8191>
- Hiddink, J. G., Jennings, S., Sciberras, M., Bolam, S. G., Cambiè, G., McConnaughey, R. A., Mazor, T., Hilborn, R., Collie, J. S., Pitcher, C. R., Parma, A. M., Suuronen, P., Kaiser, M. J., & Rijnsdorp, A. D. (2019). Assessing bottom trawling impacts based on the longevity of benthic invertebrates. *Journal of Applied Ecology*, 56(5), 1075-1084. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13278>
- Atwood, T. B., Romanou, A., DeVries, T., Lerner, P. E., Mayorga, J. S., Bradley, D., Cabral, R. B., Schmidt, G. A., & Sala, E. (2024). Atmospheric CO₂ emissions and ocean acidification from bottom-trawling. *Frontiers in Marine Science*, 10, 1125137. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1125137>
- Leitao, P., Henriques, S., Perez-Ibarra, I., Trujillo, M., García-Charton, J. A., & Vasconcelos, R. P. (2020). Shifting baselines in a Mediterranean small-scale fishery. *Ocean & Coastal Management*, 183, 104985. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104985>
- González-Corraea, J. M., Bayle, J. T., Sánchez-Lizaso, J. L., Valle, C., Sánchez-Jerez, P., & Ruiz, J. M. (2005). Recovery of deep *Posidonia oceanica* meadows degraded by trawling. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 320(1), 65-76. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2004.12.032>
- Disclosed via access to information request to the European Commission.
- Οποιαδήποτε αναφορά σε «αλιεία» πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο του αλγορίθμου ανίχνευσης αλιείας του Global Fishing Watch, ο οποίος αποτελεί μια βέλτιστη προσπάθεια προσδιορισμού της «πιθανής αλιευτικής προσπάθειας» με βάση τα δεδομένα ταχύτητας και κατεύθυνσης των σκαφών που προέρχονται από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) και συλλέγονται μέσω δορυφόρων και επίγειων δεκτών. Δεδομένου ότι τα δεδομένα AIS ποικίλλουν ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και την ποιότητά τους, και ότι ο αλγόριθμος ανίχνευσης αλιείας αποτελεί στατιστική εκτίμηση της πιθανής αλιευτικής δραστηριότητας, είναι πιθανό ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες να μην εντοπίζονται και, αντιστρόφως, ορισμένες δραστηριότητες που εντοπίζονται να μην αποτελούν αλιεία. Για τους λόγους αυτούς, το Global Fishing Watch χαρακτηρίζει όλες τις ονομασίες της αλιευτικής προσπάθειας των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των συνώνυμων του όρου «αλιευτική προσπάθεια», όπως «αλιεία» ή «αλιευτική δραστηριότητα», ως «εκτιμώμενες» και όχι ως επιβεβαιωμένες. Οποιαδήποτε/όλες οι πληροφορίες του Global Fishing Watch σχετικά με τη «πιθανή αλιευτική προσπάθεια» πρέπει να θεωρούνται εκτίμηση και η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το Global Fishing Watch λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χαρακτηρισμοί της αλιευτικής προσπάθειας είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.
- Day, J., Dudley, N., Hockings, M., Holmes, G., Laffoley, D., Stolton, S., Wells, S., & Wenzel, L. (Eds.) (2019). *Guidelines for applying the IUCN protected area management categories to marine protected areas*. Second edition. IUCN. <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019.pdf>
- <https://globalfishingwatch.org/>
- Directorate-General Maritime Affairs and Fisheries. (n.d.) Fleet Register (FLEET). European Commission. <https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa>

Προτεινόμενη παραπομπή: Oceana. (2026). *Δίνοντας προτεραιότητα στους αλιείς μικρής κλίμακας: Διασφαλίζοντας τα παράκτια ύδατα της Κύπρου για βιώσιμη αλιεία*. 8 pp.

DOI Number: 10.5281/zenodo.20156519

Φωτογραφία: Όλες οι φωτογραφίες είναι των © OCEANA, © PIXABAY και © OPENPLANET.ORG

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.